

Impacto de los asistentes de código basados en IA en la curva de aprendizaje de lenguajes de programación

The Impact of AI-Based Code Assistants on the Learning Curve for Programming Languages

Isaac Artavia-Salazar¹, isaacartaviasalazar@gmail.com, Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0009-3639-9344>

Katherine Guatemala-Barrientos², katherine.guatemala.barrientos@est.una.ac.cr, Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0000-2419-4696>

Joseph Quirós-Murillo³, joseph.quirós.murillo@est.una.ac.cr, Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0008-3487-3519>

Resumen

[Objetivo] El objetivo fue analizar el impacto de los asistentes de código basados en inteligencia artificial en la curva de aprendizaje de lenguajes de programación, según evidencia científica publicada entre 2021 y 2026. **[Metodología]** Se realizó una investigación cualitativa documental, de alcance descriptivo e interpretativo, desarrollada en Costa Rica durante el primer semestre de 2026. La población estuvo conformada por artículos científicos, revisiones y ponencias localizadas en bases de datos, repositorios académicos y plataformas editoriales relacionadas con educación informática. La muestra final incluyó 21 documentos seleccionados por pertinencia temática, acceso al texto y relación directa con aprendizaje de programación, asistentes de código, inteligencia artificial generativa, educación e integridad académica. La información se organizó mediante una matriz de categorización y se analizó por codificación temática en cinco categorías: aprendizaje, inteligencia artificial, programación, educación e integridad académica. **[Resultados]** Los hallazgos muestran que estas herramientas pueden acelerar tareas de programación, reducir barreras sintácticas, apoyar la depuración y ofrecer retroalimentación inmediata. También se identificaron riesgos de dependencia, falsa sensación de competencia, dificultades para comprender código generado, errores técnicos en las sugerencias y problemas de autoría o plagio. La evidencia indica que la mejora en rapidez no equivale necesariamente a comprensión profunda. **[Conclusiones]** Se concluye que los asistentes de código modifican la curva de aprendizaje, pero su efecto depende del acompañamiento docente, el conocimiento previo del estudiante y el uso crítico de las respuestas generadas.

Palabras clave: asistentes de código; inteligencia artificial generativa; aprendizaje de programación; curva de aprendizaje; educación informática; integridad académica.

Abstract

[Objective] The objective was to analyze the impact of artificial intelligence code assistants on the learning curve of programming languages, based on scientific evidence published between 2021 and 2026. **[Methodology]** A qualitative documentary study with a descriptive and interpretive scope was conducted in Costa Rica during the first semester of 2026. The population consisted of scientific articles, reviews, and conference papers retrieved from databases, academic repositories, and editorial platforms related to computing education. The final sample included 21 documents selected according to thematic relevance, access to the full text, and direct connection with programming learning, code assistants, generative artificial intelligence, education, and academic integrity. The information was organized through a categorization matrix and examined through thematic coding in five categories: learning, artificial intelligence, programming, education, and academic integrity, with analytical discussion aligned with the study objective. **[Results]** The findings show that these tools can

* Use este símbolo para: Autor para correspondencia.

1 Universidad Nacional de Costa Rica Sede Regional Brunca, Paso Canoas, Costa Rica.

2 Universidad Nacional de Costa Rica Sede Regional Brunca, Paso Canoas, Costa Rica.

3 Universidad Nacional de Costa Rica Sede Regional Brunca, Paso Canoas, Costa Rica.

accelerate programming tasks, reduce syntactic barriers, support debugging, and provide immediate feedback. However, the analysis also identified risks of dependence, false sense of competence, difficulties in understanding generated code, technical errors in suggestions, and problems related to authorship or plagiarism. The evidence indicates that improved speed does not necessarily imply deeper conceptual understanding. **[Conclusions]** It is concluded that code assistants modify the learning curve, but their effect depends on pedagogical guidance, students' prior knowledge, and critical use of generated responses.

Keywords: code assistants; generative artificial intelligence; programming learning; learning curve; computing education; academic integrity.

Introducción

La inteligencia artificial generativa ha cambiado la forma en que se realizan actividades académicas y profesionales vinculadas con la informática. En programación, los asistentes de código basados en inteligencia artificial permiten generar fragmentos de código, explicar errores, proponer soluciones, autocompletar instrucciones y ofrecer retroalimentación inmediata a partir de solicitudes en lenguaje natural. Estas características los convierten en recursos relevantes para estudiantes que aprenden lenguajes de programación, pero también abren una discusión sobre la profundidad del aprendizaje obtenido cuando una parte del razonamiento es automatizada.

Aprender a programar no consiste únicamente en escribir instrucciones sintácticamente correctas. El proceso exige comprender problemas, abstraer información, diseñar algoritmos, probar soluciones, depurar errores y transferir patrones de resolución hacia nuevos contextos. Por esta razón, la curva de aprendizaje de programación suele ser compleja en sus etapas iniciales, especialmente cuando el estudiantado debe adquirir simultáneamente conocimientos sobre sintaxis, semántica del lenguaje, estructuras de control y pensamiento algorítmico.

El problema de investigación surge porque herramientas como GitHub Copilot, Codex, ChatGPT y otros asistentes pueden acelerar la producción de código, pero esa rapidez no siempre garantiza comprensión. Un estudiante puede utilizar la herramienta para recibir explicaciones, comparar alternativas y mejorar su razonamiento; sin embargo, también puede limitarse a copiar respuestas generadas automáticamente, sin comprender la lógica de la solución. Esta tensión hace necesario analizar si los asistentes de código favorecen, debilitan o transforman la curva de aprendizaje de lenguajes de programación.

El objetivo de este artículo es analizar el impacto de los asistentes de código basados en inteligencia artificial en la curva de aprendizaje de lenguajes de programación, según evidencia reportada en investigaciones y artículos científicos publicados entre 2021 y 2026. El estudio se desarrolló en Costa Rica durante el primer semestre de 2026 como una investigación documental vinculada con el área de informática educativa. No se trabajó con participantes humanos ni se realizó experimentación directa, por lo que el análisis se fundamenta en literatura científica previamente publicada.

La importancia del tema radica en que las instituciones de educación superior deben tomar decisiones sobre la integración de inteligencia artificial en cursos de programación. La prohibición absoluta de estas herramientas resulta poco realista ante su disponibilidad, pero su adopción sin criterios pedagógicos puede generar dependencia, problemas de integridad académica y debilitamiento del razonamiento autónomo. En consecuencia, el artículo se organiza en introducción, marco teórico, metodología, análisis y resultados, conclusiones, declaraciones editoriales y referencias.

Marco teórico

Aprendizaje de la programación y curva de aprendizaje

El aprendizaje de la programación involucra procesos cognitivos y prácticos que van más allá del dominio de un lenguaje específico. Barboza Hernández, Villagómez Puente y Aguilar Espinosa (2025) señalan que los lenguajes de programación funcionan como herramientas para resolver problemas. Por ello, el aprendizaje debe comprenderse como el desarrollo progresivo de habilidades de análisis, razonamiento lógico y construcción de soluciones, no solo como memorización de reglas sintácticas.

La curva de aprendizaje permite representar la relación entre práctica, tiempo y desempeño. En programación, esta curva no suele ser lineal, porque el avance depende de la familiaridad con el entorno de desarrollo, la comprensión de errores, la capacidad de descomponer problemas y la transferencia de conocimientos hacia nuevas tareas. Demirtaş, Fowler, Hu y Cunningham (2024) utilizan el análisis de curvas de aprendizaje para validar planes de programación, entendidos como patrones de solución que el estudiantado consolida al resolver ejercicios de código.

Kuo y Kuo (2025) destacan que la autoeficacia, el pensamiento computacional y el desempeño académico se encuentran relacionados en el aprendizaje de programación. Esto permite comprender que la curva de aprendizaje no depende únicamente de la exposición a contenidos, sino también de la confianza del estudiante para enfrentar problemas y de su capacidad para aplicar estrategias computacionales. En este contexto, los asistentes de código pueden actuar como apoyo inicial, pero también pueden interferir si sustituyen la práctica reflexiva.

Asistentes de código basados en inteligencia artificial

Los asistentes de código basados en inteligencia artificial son herramientas sustentadas en modelos de lenguaje capaces de interpretar instrucciones, generar código y ofrecer sugerencias en diferentes lenguajes de programación. Finnie-Ansley, Denny, Becker, Luxton-Reilly y Prather (2022) mostraron que Codex podía resolver ejercicios de programación introductoria con un desempeño alto frente a estudiantes reales. Este hallazgo evidenció que las evaluaciones tradicionales de programación podían ser vulnerables si se centraban únicamente en la producción de código correcto.

Denny, Kumar y Giacaman (2023) señalan que la interacción con asistentes como Copilot depende de la formulación de instrucciones o prompts. Por esta razón, el uso de inteligencia artificial en programación introduce una nueva habilidad: saber preguntar, delimitar el problema, revisar la respuesta y ajustar el código generado. Esta habilidad no elimina el pensamiento computacional, sino que lo desplaza parcialmente hacia la evaluación crítica de respuestas automatizadas.

Wermelinger (2023) indica que Copilot puede ofrecer un primer intento útil ante problemas simples, pero los estudiantes necesitan conocimientos de sintaxis y semántica para identificar errores, adaptar sugerencias y depurar resultados. De forma similar, Nguyen y Nadi (2022) advierten que Copilot puede producir código con variables no definidas o métodos inexistentes. Estas limitaciones muestran que el asistente no debe ser tratado como autoridad absoluta, sino como una fuente que requiere verificación.

Riesgos educativos e integridad académica

La integración de inteligencia artificial generativa en educación ofrece oportunidades, pero también riesgos. Prather et al. (2023) advierten que estos sistemas pueden limitar el aprendizaje cuando se utilizan para evitar la resolución autónoma de problemas. En programación, este riesgo es especialmente relevante porque el error, la

depuración y la reformulación de soluciones son parte del proceso mediante el cual se desarrollan habilidades.

La integridad académica constituye otra dimensión relevante. Cotton, Cotton y Shipway (2024) analizan cómo los sistemas de inteligencia artificial pueden generar textos académicos y obligan a reconsiderar los criterios de autoría y plagio. Gallent Torres, Zapata González y Ortego Hernando (2023) agregan que la inteligencia artificial generativa plantea dilemas sobre transparencia, fiabilidad, privacidad y autoría. En programación, estos dilemas se trasladan a la entrega de código generado total o parcialmente por una herramienta externa.

Desde una perspectiva pedagógica, el uso adecuado de asistentes de código exige que el estudiante pueda explicar el código, justificar sus decisiones y reconocer cuándo la inteligencia artificial intervino en el proceso. De lo contrario, la herramienta puede generar una falsa evidencia de aprendizaje: el producto final parece correcto, pero el estudiante no necesariamente desarrolló las habilidades necesarias para resolver problemas similares sin apoyo externo.

Metodología

Tipo, enfoque y alcance

El estudio se desarrolló mediante un enfoque cualitativo, con diseño documental y alcance descriptivo-interpretativo. Se considera documental porque los datos se obtuvieron a partir de investigaciones, artículos científicos y ponencias académicas publicadas previamente. El enfoque cualitativo permitió interpretar los hallazgos reportados por las fuentes seleccionadas y organizarlos en categorías de análisis relacionadas con el aprendizaje de programación y el uso de asistentes de código.

El alcance fue descriptivo porque se buscó caracterizar los efectos, beneficios, riesgos y condiciones de uso reportadas en la literatura. También fue interpretativo porque los hallazgos se analizaron de manera conjunta para responder la pregunta de investigación: ¿qué impacto tienen los asistentes de código basados en inteligencia artificial sobre la curva de aprendizaje de lenguajes de programación?

Población, muestra y criterios de selección

La población estuvo conformada por publicaciones científicas ubicadas en bases de datos, repositorios académicos, bibliotecas digitales y plataformas editoriales relacionadas con informática, educación, inteligencia artificial y programación. La búsqueda documental se realizó durante el primer semestre de 2026 desde Costa Rica, tomando como periodo de análisis publicaciones comprendidas entre los años 2021 y 2026.

La muestra final incluyó 21 documentos seleccionados por pertinencia temática. Los criterios de inclusión fueron: relación directa con asistentes de código o inteligencia artificial generativa en educación, vínculo con aprendizaje de programación, disponibilidad de información suficiente para el análisis y publicación dentro del rango temporal definido. Se excluyeron documentos sin acceso completo, trabajos centrados exclusivamente en productividad docente general, estudios sin relación con programación y publicaciones cuyo enfoque se alejaba del aprendizaje de lenguajes de programación.

Al tratarse de una investigación documental, no se requirió consentimiento informado de participantes humanos. La unidad de análisis correspondió a fragmentos, resultados y conclusiones reportadas en los documentos incluidos.

Técnicas de recolección y análisis

La técnica de recolección utilizada fue la revisión documental. Para organizar la información se construyó una matriz de categorización compuesta por cinco categorías principales: aprendizaje, inteligencia artificial, programación, educación e integridad académica. Cada categoría agrupó subcategorías relacionadas con proceso de aprendizaje, curva de aprendizaje, asistentes de código, modelos de lenguaje, pensamiento algorítmico, riesgos, productividad y ética académica.

El procesamiento de la información se realizó mediante codificación temática. En cada fuente se identificaron fragmentos relevantes, resultados y notas interpretativas. Posteriormente, los fragmentos fueron agrupados según su relación con los objetivos de la investigación. No se aplicaron pruebas estadísticas, debido a que el estudio no tuvo enfoque cuantitativo ni datos primarios medibles. El análisis se desarrolló mediante discusión analítica y contraste entre fuentes.

Análisis y resultados

Caracterización general de los hallazgos

El análisis documental permitió identificar que los asistentes de código basados en inteligencia artificial inciden en la curva de aprendizaje de programación a través de dos procesos simultáneos. Por un lado, reducen barreras iniciales porque ofrecen ejemplos, explicaciones, autocompletado y apoyo en la depuración. Por otro lado, introducen riesgos cuando el estudiante delega en la herramienta la comprensión del problema, la formulación del algoritmo y la revisión crítica del código.

La Tabla 1 resume las categorías de análisis y sus principales implicaciones. La categoría con mayor presencia fue inteligencia artificial, debido a que los estudios revisados describen con detalle el funcionamiento, rendimiento y limitaciones de herramientas como Copilot y Codex. Las categorías de educación e integridad académica permitieron interpretar los riesgos asociados a dependencia, autoría y evaluación.

Tabla 1

Categorías de análisis y hallazgos principales sobre asistentes de código en programación

Categoría	Hallazgos principales	Implicación para la curva de aprendizaje
Aprendizaje	La programación requiere práctica, transferencia de patrones, autoeficacia y pensamiento computacional.	La rapidez debe evaluarse junto con comprensión, autonomía y capacidad de explicar soluciones.
Inteligencia artificial	Los asistentes generan código, sugieren soluciones, explican errores y pueden acelerar tareas.	Reducen barreras iniciales, pero requieren verificación técnica y conocimiento previo.
Programación	El producto funcional no equivale necesariamente a dominio del razonamiento algorítmico.	El aprendizaje mejora si el asistente se usa para comprender, no para sustituir el análisis.
Educación	La integración requiere acompañamiento docente, rediseño de actividades y criterios de evaluación.	El impacto depende del diseño pedagógico y del tipo de tarea solicitada.

Integridad académica	Surgen riesgos de plagio, autoría difusa y entrega de soluciones generadas por herramientas externas.	Se necesitan lineamientos de transparencia, declaración de uso y defensa oral o escrita del código.
----------------------	---	---

Nota: Fuente propia de la investigación.

Beneficios reportados en el aprendizaje de programación

Los resultados muestran que los asistentes de código pueden apoyar el aprendizaje inicial cuando se utilizan como herramientas de andamiaje. Kazemitabaar et al. (2023) reportaron que el uso de Codex favoreció el desempeño de estudiantes principiantes en tareas de creación de código, sin disminuir el rendimiento en tareas manuales de modificación. Este hallazgo sugiere que la inteligencia artificial puede reducir ciertas barreras de entrada y permitir que el estudiante avance con mayor rapidez en la resolución de ejercicios.

Shihab et al. (2025) documentaron que estudiantes que utilizaron Copilot completaron tareas de programación sobre código existente un 34,9 % más rápido y avanzaron un 50,0 % más en el progreso de la solución. Además, el uso del asistente redujo el tiempo dedicado a escritura manual y búsquedas en internet. Estos datos permiten interpretar que el asistente modifica la interacción del estudiante con la programación, al desplazar parte del tiempo desde la búsqueda de sintaxis hacia la revisión y adaptación de sugerencias.

Desde la perspectiva educativa, esta aceleración puede resultar positiva si el tiempo ganado se orienta a comprender el problema, comparar soluciones, analizar errores y mejorar el diseño del algoritmo. En ese escenario, la herramienta no sustituye el aprendizaje, sino que reduce obstáculos repetitivos y permite enfocarse en decisiones de mayor nivel. La retroalimentación inmediata también puede favorecer la motivación, especialmente en estudiantes principiantes que suelen experimentar frustración ante errores de sintaxis o depuración.

Riesgos de dependencia y comprensión superficial

Los beneficios anteriores deben interpretarse con cautela. Vaithilingam, Zhang y Glassman (2022) encontraron que, aunque la mayoría de participantes prefería usar Copilot, la herramienta no mejoró de forma clara el tiempo de finalización ni la tasa de éxito. Además, varios participantes indicaron dificultades para comprender, editar y depurar el código generado. Este resultado muestra una tensión importante: el asistente puede percibirse como útil, aunque su contribución real al aprendizaje sea limitada si el usuario no comprende lo que recibe.

Becker et al. (2023) advierten que los asistentes de código pueden generar una falsa sensación de competencia. En programación, esta ilusión ocurre cuando el estudiante entrega una solución funcional sin haber desarrollado la capacidad de explicar el razonamiento, adaptar el código a nuevos contextos o detectar errores. En términos de curva de aprendizaje, el avance aparente puede ser mayor que el avance real, porque el producto final oculta la ausencia de comprensión.

Nguyen y Nadi (2022) evidencian otro riesgo: las sugerencias de Copilot pueden contener variables no definidas, métodos auxiliares inexistentes o soluciones que producen errores de ejecución. Para un estudiante con bases limitadas, estos errores pueden ser difíciles de identificar. Por ello, el conocimiento previo sigue siendo indispensable; sin habilidades de depuración y lectura crítica, la herramienta puede consolidar malas prácticas o interpretaciones incorrectas.

Implicaciones educativas e integridad académica

Los asistentes de código también modifican la forma en que deben diseñarse las actividades de enseñanza y evaluación. Finnie-Ansley et al. (2022) mostraron que Codex podía ubicarse en el cuartil superior al resolver evaluaciones de programación introductoria. Esto implica que las pruebas centradas exclusivamente en obtener código correcto pueden dejar de medir el aprendizaje humano si el estudiante tiene acceso a herramientas generativas.

En consecuencia, las evaluaciones deben valorar procesos que no puedan reducirse a la generación automática de una respuesta: explicación del código, defensa de decisiones, depuración guiada, modificación de soluciones, comparación entre alternativas y transferencia de conceptos a problemas nuevos. Estos elementos permiten observar si el estudiante comprende la solución y no solo si logró producirla.

La integridad académica aparece como una dimensión transversal. Cotton, Cotton y Shipway (2024) y Gallent Torres et al. (2023) muestran que la inteligencia artificial generativa obliga a revisar criterios de autoría, transparencia y plagio. En el caso de programación, el uso de un asistente no necesariamente debe considerarse deshonesto; sin embargo, sí requiere lineamientos claros sobre cuándo puede emplearse, cómo debe declararse y qué parte del trabajo corresponde al estudiante.

Los hallazgos indican que la pregunta central no es si debe permitirse o prohibirse el uso de inteligencia artificial, sino en qué condiciones se integra. Un uso crítico puede fortalecer el aprendizaje al ofrecer explicaciones y alternativas. Un uso mecánico puede debilitarlo al reemplazar el razonamiento. Por ello, la curva de aprendizaje se transforma: puede volverse más rápida en términos operativos, pero solo será más sólida si se mantiene la reflexión, la práctica autónoma y la supervisión pedagógica.

Conclusiones

Se concluye que los asistentes de código basados en inteligencia artificial tienen un impacto real en la curva de aprendizaje de lenguajes de programación. Dicho impacto se expresa principalmente en la aceleración de tareas, la disponibilidad de explicaciones inmediatas, la reducción de barreras sintácticas y el apoyo en procesos de depuración. No obstante, estos beneficios dependen de que el estudiante mantenga una participación activa en la resolución de problemas.

Respecto a las características de los asistentes de código, la evidencia muestra que son herramientas de inteligencia artificial generativa capaces de interpretar lenguaje natural y producir código, explicaciones, sugerencias y correcciones. Su utilidad educativa no proviene solamente de generar respuestas, sino de permitir una interacción flexible con el estudiante. Sin embargo, esta interacción requiere conocimiento previo para evaluar la calidad y pertinencia de las sugerencias.

En relación con los efectos reportados en el aprendizaje, los estudios muestran beneficios en productividad y eficiencia, pero también riesgos de dependencia. Los estudiantes que utilizan asistentes pueden completar tareas con mayor rapidez, aunque esa rapidez no garantiza comprensión profunda. Por ello, la mejora en la curva de aprendizaje debe evaluarse no solo por el tiempo de resolución, sino por la capacidad del estudiante para explicar, modificar y transferir soluciones.

Al comparar el aprendizaje con y sin asistentes, se observa que la inteligencia artificial puede ofrecer ventajas operativas frente a procesos tradicionales de búsqueda y ensayo-error. Sin embargo, el aprendizaje sin dependencia excesiva favorece el desarrollo autónomo de razonamiento lógico. La diferencia central no se encuentra en usar o no usar inteligencia artificial, sino en cómo se integra dentro de las actividades formativas.

La principal recomendación es integrar los asistentes de código como herramientas complementarias, acompañadas de lineamientos institucionales, criterios de declaración de uso, actividades que exijan explicación del código y evaluaciones centradas en razonamiento, depuración y transferencia de conceptos. También se recomienda capacitar a docentes y estudiantes en uso crítico, ética académica y verificación técnica de las respuestas generadas.

Entre las limitaciones del estudio se encuentra su carácter documental, ya que no se realizó experimentación directa con estudiantes ni observación de cursos reales. Además, la inteligencia artificial generativa evoluciona con rapidez, por lo que algunas publicaciones recientes pueden quedar parcialmente desactualizadas en poco tiempo. Futuras investigaciones podrían comparar grupos con y sin asistentes de código, medir retención de conocimientos y analizar cómo el acompañamiento docente modifica los resultados de aprendizaje.

Agradecimiento

Agradecimientos al profesor Oldemar que estuvo en el proceso de revisión y guiándonos en cada capítulo de la investigación.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

Declaración de la contribución de los autores

Todos los autores afirmamos que se leyó y aprobó la versión final de este artículo.

Los roles de los autores según CRediT fueron: I.A.S.: Conceptualización, metodología, investigación, curación de datos, análisis formal, redacción del borrador original, redacción, revisión y edición. K.G.B.: Conceptualización, investigación, curación de datos, análisis formal, redacción del borrador original, redacción, revisión y edición. J.Q.M.: Conceptualización, investigación, curación de datos, análisis formal, redacción del borrador original, redacción, revisión y edición.

El porcentaje total de contribución de este artículo fue el siguiente: I.A.S. 34 %, K.G.B. 33 % y J.Q.M. 33 %.

Declaración de disponibilidad de los datos

Los datos que respaldan los resultados de este estudio serán puestos a disposición por los autores correspondientes I.A.S., K.G.B, J.Q.M previa solicitud razonable.

Preprint

Una versión Preprint de este artículo fue depositada en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20681224>

Referencias

- Barboza Hernández, E., Villagómez Puente, J., y Aguilar Espinosa, M. G. (2025). Programación y pensamiento lógico, desde la mirada del estudiante en el NMS. Jóvenes en la Ciencia, 37, 1-12. <https://doi.org/10.15174/jc.2025.4831>
- Becker, B. A., Denny, P., Finnie-Ansley, J., Luxton-Reilly, A., Prather, J., y Santos, E. A. (2023). Programming is hard - Or at least it used to be: Educational opportunities and challenges of AI code generation. Proceedings of the 54th ACM Technical Symposium on Computer Science Education V. 1, 500-506. <https://doi.org/10.1145/3545945.3569759>

- Cotton, D. R. E., Cotton, P. A., y Shipway, J. R. (2024). Chatting and cheating: Ensuring academic integrity in the era of ChatGPT. *Innovations in Education and Teaching International*, 61(2), 228-239. <https://doi.org/10.1080/14703297.2023.2190148>
- Demirtaş, M. A., Fowler, M., Hu, N., y Cunningham, K. (2024). Validating, refining, and identifying programming plans using learning curve analysis on code writing data. *Proceedings of the 2024 ACM Conference on International Computing Education Research - Volume 1*, 263-279. <https://doi.org/10.1145/3632620.3671120>
- Denny, P., Kumar, V., y Giacaman, N. (2023). Conversing with Copilot: Exploring prompt engineering for solving CS1 problems using natural language. *Proceedings of the 54th ACM Technical Symposium on Computer Science Education V. 1*, 1136-1142. <https://doi.org/10.1145/3545945.3569823>
- Finnie-Ansley, J., Denny, P., Becker, B. A., Luxton-Reilly, A., y Prather, J. (2022). The robots are coming: Exploring the implications of OpenAI Codex on introductory programming. *Proceedings of the 24th Australasian Computing Education Conference*, 10-19. <https://doi.org/10.1145/3511861.3511863>
- Gallent Torres, C., Zapata González, A., y Ortego Hernando, J. L. (2023). El impacto de la inteligencia artificial generativa en educación superior: Una mirada desde la ética y la integridad académica. *RELIEVE - Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, 29(2). <https://doi.org/10.30827/relieve.v29i2.29134>
- Kazemitabaar, M., Chow, J., Ma, C. K. T., Ericson, B. J., Weintrop, D., y Grossman, T. (2023). Studying the effect of AI code generators on supporting novice learners in introductory programming. *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1-23. <https://doi.org/10.1145/3544548.3580919>
- Kuo, Y.-T., y Kuo, Y.-C. (2025). Learning programming: Exploring the relationships of self-efficacy, computational thinking, and learning performance among minority students. *Frontiers in Education*, 10, 1623415. <https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1623415>
- Nguyen, N., y Nadi, S. (2022). An empirical evaluation of GitHub Copilot's code suggestions. *Proceedings of the 19th International Conference on Mining Software Repositories*, 1-5. <https://doi.org/10.1145/3524842.3528470>
- Prather, J., Denny, P., Leinonen, J., Becker, B. A., Albluwi, I., Craig, M., Keuning, H., Kiesler, N., Kohn, T., Luxton-Reilly, A., MacNeil, S., Petersen, A., Pettit, R., Reeves, B. N., y Savelka, J. (2023). The robots are here: Navigating the generative AI revolution in computing education. *Proceedings of the 2023 Working Group Reports on Innovation and Technology in Computer Science Education*, 108-159. <https://doi.org/10.1145/3623762.3633499>
- Shihab, M. I. H., Hundhausen, C., Tariq, A., Haque, S., Qiao, Y., y Mulanda, B. W. (2025). The effects of GitHub Copilot on computing students' programming effectiveness, efficiency, and processes in brownfield coding tasks. *Proceedings of the 2025 ACM Conference on International Computing Education Research V.1*, 407-420. <https://doi.org/10.1145/3702652.3744219>
- Vaithilingam, P., Zhang, T., y Glassman, E. L. (2022). Expectation vs. experience: Evaluating the usability of code generation tools powered by large language models. *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems Extended Abstracts*, 1-7. <https://doi.org/10.1145/3491101.3519665>

Wermelinger, M. (2023). Using GitHub Copilot to solve simple programming problems. Proceedings of the 54th ACM Technical Symposium on Computer Science Education V. 1, 172-178. <https://doi.org/10.1145/3545945.3569830>